

INKLYUZIV TA'LIMNI JORIY ETISHDA CHET EL TAJRIBASI

University of Business and Science

Boshlang'ich ta'lim yo'nalishi sirtqi 21-01

guruh talabasi Muhammadjonova

Naimaxon Muxtorjon qizi

Namangan shahar 1-umumta'lim maktabi

boshlang'ich sinf o'qituvchisi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15206683>

Annotatsiya: ushbu maqolada xorijiy davlatlardagi inklyuziv ta'lim madaniyatini shakllantirish, alohida ta'lim ehtiyojlariga ega bolalarni faoliyat turlarini o'zlashtirishiga qaratilgan ta'lim-tarbiya jarayoni va uni tashkil etishga qaratilgan xorijiy tajribalarning qiyosiy taxlili haqida ma'lumot beriladi.

Аннотация: в статье представлены сведения о формировании инклюзивной образовательной культуры в зарубежных странах, образовательном процессе, направленном на освоение видов деятельности детей с особыми образовательными потребностями, а также сравнительный анализ зарубежного опыта, направленного на его организацию.

Abstract: This article provides information on the formation of an inclusive education culture in foreign countries, a comparative analysis of foreign experiences aimed at the development of an educational process and its organization aimed at helping children with special educational needs master activities.

Kalit so'zlar: alohida ta'lim ehtiyojlariga ega bolalar, inklyuziv ta'lim, qiyosiy taxlil, xorijiy tajriba, inklyuziv madaniyat, oila, jamoa, imkoniyati cheklangan bolalar, rivojlanish, muhit, irsiyat.

Ключевые слова: дети с особыми образовательными потребностями, инклюзивное образование, сравнительный анализ, зарубежный опыт, инклюзивная культура, семья, сообщество, дети с ограниченными возможностями здоровья, развитие, окружающая среда, наследственность.

Keywords: children with special educational needs, inclusive education, comparative analysis, foreign experience, inclusive culture, family, community,

children with disabilities, development, environment, heredity.

KIRISH

Bugungi davrda qanday sohada bo‘lmasin, xorijiy tajribalarni o‘rganmasdan yoki tahlil qilmasdan, ularni o‘zlashtirmasdan turib aynan o‘sha sohani rivojlantirish juda mushkul. Ta‘lim sohasida xam xalqaro tajribalarning joriy etilishi jauda katta ahamiyatga ega. Ayniqsa, inklyuziv ta‘lim tarmog‘ini ham xalqaro tajriba va chet el davlatlari yutuqlarini o‘rgangan xolda tashkil etish maqsadga muvofiq bo‘lar edi. Xalqaro mutaxassislar orasida “inklyuziv ta‘lim” atamasi 1994 yilda Nogironlar huquqlari to‘g‘risidagi Konvensiya va Alohida ehtiyojli shaxslar ta‘limi sohasidagi tamoyillar, siyosat va amaliy faoliyat to‘g‘risidagi Salamanka deklaratsiyasida rasmiy qabul qilingan edi. O‘zbekiston Respublikasida ta‘lim sohasidagi amaliyotga inklyuziv ta‘lim g‘oyalarini joriy qilish bir qator me‘yoriy-huquqiy bilan mustahkamlab qo‘yilgan.

Ayrim tushunchalar borki, ular jamiyatda aynan o‘zining lug‘avit ma‘nosiga mos tarzda qo‘llanilmaydi, yoki ayrimlari yondosh tushunchalar bilan teng qo‘llaniladi. “Inklyuziya”, “inklyuziv ta‘lim” atamalari keng qo‘llanishiga qaramasdan, ushbu tushunchalarning mohiyatini aniqlash masalasi hozirgacha bahsli bo‘lib qolmoqda, bu bizning fikrimizcha, tadqiqotchilarning ushbu fenomenga har turli metodologik yondashuvlari bilan bog‘liq. Ta‘lim sohasida inklyuziv yondashuvning evolyusiyasi jamiyatning nogironlik to‘g‘risidagi tushunchasi o‘zgarishiga asoslangan edi: XX asrning 1960-yillari o‘rtasigacha mavjud bo‘lgan salomatlik imkoniyati cheklangan odamlarni ajratib qo‘yishni nazarda tutuvchi tibbiy model o‘rniga XX asrning 1980-yillari o‘rtasigacha davom etgan normallashtirish modeli keldi. Bu model salomatlik imkoniyati cheklangan odamlarni jamiyatga integratsiyalashni nazar da tutar edi. Hozirgi vaqtda salomatlik imkoniyati cheklangan bola ta‘limidagi to‘siqlar va muammolar jamiyat ta‘lim tizimining atrofdagi odamlar bilan o‘zaro munosabatlari nomukammalligini keltirib chiqarishi mumkin bo‘lgan ijtimoiy modelga o‘tish tendensiyasi kuzatilmoqda.

TADQIQOTLAR METODOLOGIYASI

Juda ko‘plab davlatlarda maxsus yordamga muhtoj bolalarni yuqori natijali

kamol toptirishda kompensator imkoniyatlarni rivojlantirish hamda ijtimoiy moslashtirishni to'raligicha yo'lga qo'yish maqsadida umumta'lim maktablarida ta'lim berish ilmiy va amaliy davlat siyosati rejasiga kiritildi. "Ta'lim tizimi shunday bo'lishi keraki deb yozadi L.S.Vigotskiyning fikricha nuqsonli bolaning tarbiyalashning vazifasi boladagi nuqsonlarni kompensatsiya qilish va uning hayotga integratsiyasini ta'minlash deb xisoblaydi va buning uchun shunday ta'lim tizimini yaratish kerakki maxsus yordamga muxtoj bola o'qish jarayonida xar tomonlama rivojlansin. Ya'ni, L.S.Vigotskiy umumiy va maxsus ta'limni uyg'unlashtira digan ta'lim tizimini tashkil etish – maxsus yordamga muhtoj bolalarni umumta'lim tizimida o'qitishni e'tirof etgan.

Bir qator chet mamalatlarning tajribasini o'rganish jarayonida bizga shu narsa ma'lum bo'ldiki, taxminan 1970-yillardan boshlab nogironlarning ta'lim imkoniyatlarini kengaytirish maqsadida nor mativ aktlar paketi ishlab chiqildi va joriy qilinmoqda. Shunday qonunlarni va boshqa shunga o'xshash hujjatlarni hayotga tadbiq etish, sog'lom bolalar bilan nogiron bolalarni huquqjihatidan barobar ko'rishning kompleks chora-tadbirlarida ifodalanmoqda. Bu imtiyozlar tartibi sog'lom bolalar bilan nogiron bolalarning jamiyatda bir xil imkoniyatlarga ega bo'lishlariga yordam beradi.

Rivojlangan davlatlardan biri AQSHda 1875 yildan 1914 yilgacha majburiy maktab ta'limi joriy qilingan edi. Shunga muvofiq ravishda aqli zaif xisoblangan va tarbiyasi og'ir, kar, jismoniy nogironlar uchun maxsus sinflar tashkil qilingan edi. Bu vaqtda Milliy ta'lim assotsiatsiyasi maxsus ta'lim Departamentini tashkil qildi. Aqliy qobiliyatni tekshirishga mo'ljallangan testlar, psixologik nazariyalar rivojlandi, ishchi kuchi ko'paya boshladi. Bu omillar maktab tizimiga ta'sir qila boshladi, ya'ni o'quvchilar orasidagi individual farqlar va aniqlash va ularni o'lchash tamoyillari tuzildi. 60 –70-yillarda nogiron o'quvchilarning omadsizligida maktab ni aybdor hisoblab, maktablarga qarshi norozi ovozlari kuchaydi. Djejn Merser 1971 yil tadqiqotlarida ta'kidlanishicha, xar bir ijtimoiy tizim insonga yangi tushunchalarni beradi, shuning uchun nogironlik ijtimoiy kelishuvlarning mahsuli hisoblanadi. 1962 yilda Reyxolds va I.Denoning takliflari asosida "servislar

kaskadi” degan tushuncha joriy qilindi. Bu shunday modelki, bu model asosida kasalxonada yoki uy sharoitida, maxsus maktab yoki maxsus sinflarda bilim olayotgan nogiron o‘quvchilarning, uningdek umumta’lim maktablardagi o‘quvchilarning xoxish-itsaklarini ino batga olgan holda turli qo‘shimcha xizmatlar ko‘rsatilishi ko‘zda tutiladi. 1977 yildagi “Hamma nogiron bolalar uchun ta’lim tizimi” haqidagi qonunda qo‘shimcha xizmatlar turi ko‘rsatilgan bo‘lib, bu xizmatlar o‘quvchilarni maxsus ta’limni olishlariga yordam beradi. Bunday xizmatlarga quyidagilar kiritilgan: transport, logoped, audologiya, psixologiya, fizioterapiya, tibbiy xizmat, maktab shifokori yoki hamshirasi, ijtimoiy xodim, psixologlarni maslaxat berishi. AQShda barcha nogiron bolalar uchun ta’lim haqidagi qonun ishlab chiqildi. Uning tamoyillari bilan individuallashtirilgan ta’lim, shu bilan birga nogiron ta’limi xaqidagi qonun ham ishlab chiqildi. M.Reynolds 1989 yil maxsus ta’lim muxitini nogiron bolalarni ommaviy maktablarda ta’lim sharoitlarining yaxshilanishi maxsus sinf va maktablarga yuborilayotgan bolalar soni ning kamayishiga olib keladi. Hozirda Amerikada maktablarni shunday qilishiga jamiyatning qiziqishi ortib bormoqda, chunki bunday maktablarga barcha o‘quvchilarni jalb qilish imkoni ortadi.

Shu tariqa inklyuziya – bu ta’lim olishni tashkil qilishning shunday asosiki, bunda hamma o‘quvchilar o‘z tengdoshlari bilan birgalikda o‘zlarining yashash joylariga taaluqli bo‘lgan maktablarda ta’lim oladilar.

XULOSA VA TAVSIYALAR

Inklyuziv maktabning maqsadi hamma o‘quvchilarga ijtimoiy hayotda, jamoada va jamiyatda faol ishtirok etishga imkon yaratib berish va jamiyatning bir a’zosi sifatida bir-birlariga yordam berish, shu bilan birga to‘laqonli aloqalarni ta’minlashdan iborat. Bu shunday bebaho qat’iy talabki, bunda hamma maktab va jamiyat a’zolari bir-biri bilan bog‘liq va o‘quvchilar nafaqat bir-birlari bilan ta’lim jarayonida o‘zaro aloqada bo‘ladilar, balki auditoriyalardagi qabul qilinadigan jarayonlarda ham bir-birlarini qo‘llab-quvvatlaydilar.

Internet ma’lumotlari asosida bugungi kunga qadar jahon miqyosida juda ko‘plab davlatlarda inklyuziv ta’lim tizimini joriy qilish borasida amaliy tajribalar

olib borilayotganligi ham aniqlandi. Dunyoning rivojlanga mamlakatlari alohida ehtiyojli bolalarni umumta'lim muassasalariga to'liq integratsiyalab, maxsus korreksion maktablarning yopilishiga erishdilar. Biroq maxsus ehtiyojli bolalarni umumta'lim tizimi sharoitiga qabul qilgan davlatlar jismoniy va ruhiy rivojlanishidagi kamchiliklarni korreksiyalash va kompensatsiyalashga yo'naltirilgan qo'shimcha ta'lim xizmatini ko'rsatish ma'suliyatidan ozod etilmaydi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR:

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Sh.M.Mirziyoyevning 2020-yil 13-oktabrdagi PQ-4860-son "Alohida ta'lim ehtiyojlari bo'lgan bolalarga ta'lim-tarbiya berish tizimini yanada takomillashtirish chora-tadbirlari to'g'risida"gi qarori. Toshkent sh.
2. Inklyuziv ta'lim. Darslik / Madatov I.Y.; O'zR Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vazirligi Samarqand davlat universitetining Kattaqo'rg'on filiali, 2024. – 240 b.
3. N.B.Goipova Inklyuziv ta'lim. Gospital pedagogika: darslik / N.B.Goipova – Namangan, 2024, 252 bet.
4. 4.Pedagogik atamalar lug'ati.. – T.: "Fan", 2008. – B. 47.
5. 5.Umumiy o'rta ta'lim tashkilotlarida inklyuziv ta'limni tashkil etish tartibi to'g'risidagi Nizom.– T.: "Vazirlar Maxkamasining 638-son qaror ilovasi", 2021.
6. Odilboyevich, J. X. (2024). Yuridik Faoliyatda Psixologik Ta'sir Etish Va Jinoyatchi Shaxsning Psixologik Xususiyatlarini Aniqlash. *Journal of Research in Innovative Teaching and Inclusive Learning*, 2(2), 7-10.
7. Jurayev, X. O. (2023). O'smirlarda xarakter aksentuatsiyasi tiplarining deviant xulq-atvor shakllanishiga ta'sirining psixologik mexanizmlari. *Oriental renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences*, 3(9), 560-569.
8. Odilboyevich, J. X. (2024). Psychological Description of Teenage Outlaws in Interpersonal Relationships. *Journal of Preschool Education and Psychology Research*, 1(1), 20-22.
9. Odilboyevich, J. X., & Olimbaeva, R. M. (2024, December). SHAXSLARARO MUNOSABATLARDA O'SMIR YOSHDAGI QONUNBUZARLARNING PSIXOLOGIK TAVSIFI. In *International Conference on Adaptive Learning Technologies* (Vol. 12, pp. 19-23).
10. Odilboyevich, J. X., & Baxromjon o'g'li, Z. A. THE ROLE OF CHARACTER ACCENTUATION IN THE MANIFESTATION OF DEVIANT BEHAVIOR DISORDERS.
11. Odilboyevich, J. X. (2025). DEVIANT XATTI XARAKATLARNING NAMOYON BO'LISHIDA XARAKTER AKSENTUATSIYASINI O'RNINI. *Международный журнал научных исследователей*, 10(2), 29-34.